

ДУТОР ЧОЛҒУ ТАРИХИ ВА ИЖРО УСЛУБИДА ЎЗИГА ХОСЛИК

Юнусова Машхура Шамсиддин кизи

Қарши давлат университети Санъатшунослик факультети

Чолғу ижрочилиги йўналиши талабаси

Илмий раҳбар: PhD, доцент **Курбанова Мохихул Шаниязовна**

Аннотация: Мақолада миллий чолғучилик санъатимизнинг ноёб дурдоналаридан бири бўлган дутор чолғусининг келиб чиқиши ва унинг тузилиши ҳақида илмий фикрлар баён этилган.

Калит сўзлар: эстетик дид, дутор, тенор, оркестр, резонатор, композитор, питцикато, стаккато, глиссандо.

Аннотация: В статье изложены научные мнения о происхождении и строении инструмента-дудора, который является одним из уникальных шедевров нашего национального музыкального искусства.

Ключевые слова: эстетический вкус, дутор, тенор, оркестр, резонатор, композитор, пиццикато, стаккато, глиссандо.

Abstract: The article presents scientific opinions on the origin and structure of the dutor instrument, which is one of the unique masterpieces of our national musical art.

Key words: aesthetic taste, dutor, tenor, orchestra, resonator, composer, pizzicato, staccato, glissando.

Миллий чолғучилик санъатимиз кўп асрлардан буён хонандалик санъати билан ёнма-ён камарбаста ривожланиб келдики, хатто кўпинча уларни бир-бирисиз тасаввур этиб ҳам бўлмайдди. Халқимизнинг жаҳон мусиқа санъати мухлисларига кўз-кўз қилишга арзигулик бой мусиқа мероси бўлиб, улар устоз хофизлар ва моҳир созандалар томонидан минг йиллардан буён куйлаб келинаётган мумтоз кўшиқлар-мақомлар, чолғу куйлари, ранг баранг чолғу созларимизнинг ноёблиги, мураккаб тузилиши, чолғуларимизнинг дилга

яқинлиги жараёнини белгиловчи омил ҳам анашу хонандалик ва созандалик санъатидир.

Миллий чолғу созларимизнинг сарой тантаналарида ва халк оммавий сайлларида махорат билан ижро этилганлиги тўғрисида жуда кўп манбаларда маълумотлар учрайди. Демак чолғу созларимиз тарихи кўшиқчилик санъатимиз тарихи каби қадимийдир. Ўзбек миллий мусиқа маданиятимизнинг бой хазинаси ва унда тўпланган мусиқий меросимиз чолғу созларимиз сабаблидур. Зеро, бу чолғулар кўп минг йиллар давомида халқимизга маънавий озуқа бериб, уларнинг бадиий эстетик дидларини шаклланишида муҳим омил бўлиб келди. Юқорида айтиб ўтганимиздек, қадимдан машҳур хофизлар моҳир созандалардан етишиб чиққан. Миллий мумтоз кўшиқчилигимизда дурдона асарлар ҳисобланган мақомлар ва бошқа вазмин йўлда куйланувчи асарлар ритм жихатидан жуда ҳам мураккаб асарлар ҳисобланади. Буларнинг орасида гиря, чапандоз (чапандози қаландар, чапандози гулёр, чапандози сувора ва х.к) насруллои, муғилча, талқинча ва уфорилар мураккаб бўлиб, хонанда ўз овозига танбур, дутор, руд, рубоб, уд, доира каби чолғуларни чалган ҳолда жўр бўлган. Қуйида биз миллий чолғу созларимиздан дуторга қисқача таъриф бериб ўтамиз. **Дутор** (форсча-“икки тор”) торли чертма миллий мусиқа чолғуси. Ўзбек, тожик, уйғур, туркман, қорақалпоқ халқлари орасида кенг тарқалган. Ўзбек дутори мулойим, нафис ва ширали овози билан бошқа чолғулардан ажралиб туради. У асосан тут, ўрик ёғочларидан ясалади. Чолғунинг косахонаси (резонатори) 8—12 та юпқа, бир-бирига ён-маён ёпиштирилган тахтача (қовурға)дан ишланади. Косахонанинг устки, очик қисмига юпқа қопқоқ ёпилади ва косахона бўғиз орқали дастага уланади.

Дуторнинг узун ва ингичка дастасига 13—17 та парда боғланади. Косахона ва дастага суяк ва садафдан ишланган безак нақшлар ўйиб ёпиштирилади. Торлари ипак ипларидан эшилади. Улар Танавор сози (кварта), Муножот сози (квинта), Қўштор сози (унисон)га созланади. Уйғурларда дутор каттарок шаклда, Туркманистонда факат ўйма (қазма) тури, Хоразм ва Қорақалпоғистонда косахонаси қовурғалик дуторлар билан бирга ҳажми кичик,

ўйма хиллари ҳам учрайди. Дутор якканавоз ва жўрнавоз чолғу сози бўлиб, созандадан катта ижро маҳоратини талаб этади. Дуторда якка зарб, қўш зарб, билак зарб, бидратма, тескари зарб каби ижро усуллари мавжуд.

Дутор чолғусининг йиллар давомида ривожланиши натижасида ўйма косали, пардасиз, икки торли чертиб чалинадиган дутор чолғуси аста-секин пардали, замонавий, 2 тордан иборат бўлган дутор чолғусига айланганини кўришимиз мумкин. Ҳозирги кунда дутор чолғусидаги ижрочи созандалар ҳам анчагинани ташкил этади. Буларнинг ҳаммасини ҳисобга олиб, уларнинг устозларига ҳам тальим-тарбия беришда ўқувчиларга керак бўладиган барча билимларни бериш айтиб ўтилади.

Дутор ҳақидаги дастлабки ёзма маълумотларни Навоийнинг замондоши Зайнулобидин ал-Хусайний «Муסיқанинг илмий ва амалий қоидалари» номли рисоласи (16-боби)да учратамиз. 16—17-асрларда «Дуторий» тахаллуси билан ижод этган (ҳиротлик Юсуф Мавдудий Дуторий, машҳадлик Миркулий Дуторий каби) созандаларнинг номлари манбаларда сақланган. Ҳозирда миллий Дутор ижрочилигининг ўзига хос услублари 4 та асосий (Андижон, Тошкент, Самарқанд ва Хоразм) мактаблари орқали намоён бўлади. 20 асрда Андижон мактаби намояндаларидан Дорип дуторчи, М. Нажмиддинов, О. Рустамов, К. Жабборов, Фарғонада Қўзихон Мадраҳимов ижросида «Нолиш», «Чўпон», «Андижон Курди», «Андижон Сайқали», «Туя бўзлок», «Кўштор», Тошкент мактаби йирик вакилларидан Солихон Ҳожи, А. Ваҳобов, Ф. Содиков, М. Юнусов, Т. Алиматов, З. Обидов, С. Йўлдошевлар талқинида «Шароб 1, 2», «Шафоат 1, 2, 3», Тошкент Сайқали», «Тошкент Курди», «Ражабий 1, 2», «Кураш», «Дутор Баёти», «Дутор Навоси», Самарқанд мактаби устозларидан Ҳожи Абдулазиз, Қори Сирож Юсуповлар ижросида «Гулузорим», «Бебокча», «Бозургоний», «Гуллар водийси», Хоразм мактаби вакилларидан Н. Болтаев, Ю. Жабборовлар ижросида «Корадали», «Алиқамбар», «Сақили Наво» сингари мумтоз куйларда ўз ифодасини топган. 1970 йиллардан якка Дуторда Шашмақом чолғу ва ашула йўллари ҳам ижро этила бошланди. Ўзбек бастакорларидан Н. Ҳасанов «Гилос», Ф. Содиков «Дуторим», С. Йўлдошев

«Дил куйласин», Обидов «Тоғ гўзали», О. Қосимов «Янгра созим» каби асарларни дутор чолғуси учун яратганлар.

Муסיқа инсониятнинг маънавий оламини таржимони, у янграши билан кишига бирдан таъсир этади ва маънавий рухий жиҳатдан тарбиялайди. Асрлар оша бизгача етиб келган ўзимизнинг миллий чолғуларимиз ва улар ижросидаги бетакрор куйлар бугунги кунда ҳам ўз мавқеини йўқотмаган. Ўзбек миллий муסיқа маданиятимизнинг бой хазинаси ва унда тўпланган муסיқий меросимиз чолғу созларимиз сабаблидур. Зеро, бу чолғулар кўп минг йиллар давомида халқимизга маънавий озуқа бериб, уларнинг бадий эстетик дидларини шаклланишида муҳим омил бўлиб келди.

Бугунги кунда Ўзбекистонда дутор санъати ўз фаолиятини ривожлантириб бормоқда. Дутор чолғу асбобининг созшунослар, созгарлар томонидан бир неча турлари реконструкция қилингани сабабли санъат соҳасининг ривожланишида ўз таъсирини кўрсатиб келмоқда. Шу билан бирга Ўзбекистонда композиторлик яхши ривожланганлиги сабабли дутор чолғу асбоби ва унинг оиласига кирувчи дутор прима, дутор тенор, дутор бас, дутор контрабас учун ҳам махсус асарлар яратилиб, турли хил кўрик танловларда ижро этиб келинмоқда.

Ёш авлодга дутор ижрочилиги, унинг ижро сирлари ҳақида сабоқ улашадиган бўлсак, биринчи навбатда ўқувчиларнинг дутор чолғуси ҳақидаги билимларини ошириш, чолғу асбобининг тузилиши, келиб чиқиш тарихи ҳақида ўргатишимиз лозим. Шу билан бирга чолғу асбобининг қандай тартибда ушланиб чалиниши, ўнг қўл ва чап қўл қоидалари, шу билан бирга ўзига хос миллий колоритга бой булган оҳанглари ҳосил қилиш сирлари ўргатилади.

Ҳозирги кунда турли муסיқий кўрик танловларда бу қоидаларнинг бузилишини кузатишимиз мумкин. Биз муסיқа асарининг ижро жараёнида соф, тоза ва аниқ, жарангдор, жозибали чиқиши учун бу қоидаларга эътибор беришимиз муҳим ҳисобланади. Дутор чолғуси ижросининг садоланиши, унга турли хил штрихлар ёрдамида безаклар берилиши ижрочи томонидан ўзига хос услубни яратаётганлигини англаши керак. Ўқувчи ижро маҳоратини ошириши учун кўпроқ тескари зарб, уфори зарб каби штрихлар ёрдамида бармоқ

машқларини ижро этиб шуғулланиши лозим. Дутор прима чолғусида эса кўроқ жаҳон классик композиторлари томонида ёзилган асарларни ижро этиш амалиётда кузатилади. Бунда асосан питцикато, стакатто, глиссандо каби штрихлардан фойдаланилади. Дутор прима чолғусида асосан техник машқларни бажарамиз ва техник асар устида ишлаймиз. Куйда ҳолат ва аппликатура қоидалари жуда муҳим ҳисобланиб ўқувчига бу қоидалар яхши ўргатилиши лозим. Йирик асарларда бу қоидалар анчагина ёрдам беради. Бу қоидаларга эътибор бериб ижро этган ўқувчиларда ижро маҳоратининг қай даражада яхшилигини кўришимиз мумкин. Ижрочи асарни маҳорат билан ижро этиши учун кўпроқ гаммалар, этюдлар чалиб ижро техникасини ошириши лозим ҳамда ижрочининг фақатгина маҳоратини оширибгина қолмай унинг назарий билимларини ҳам ошириш лозим.

Хулоса ўрнида қайд этиш лозимки, инсон маънавиятининг ривожланишида асрлар давомида сақланиб келинаётган бой меъросимиз дурдоналаридан бири бўлган дутор чолғусининг садоланиши ёш авлоднинг етук маънавият соҳа вакили бўлиб етишишида муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланган адабиётлар руйҳати:

- 1 Дутор.Ш.Раҳимов
2. Рузиби Ходжаева Халқ чолғуларида ижрочилик (Дутор) Тошкент. 2022
3. Музыкальные инструменты Средне Азии. Историческисе очерки. М.1980.Вызго.Т
4. <https://n.ziyouz.com>